

Препринт <https://doi.org/110.5281/zenodo.18134814>
УДК 595.7:632.9(477)(092):012

М.В. Круть

Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України,
вул. Васильківська, 33, 03022, Київ, Україна.
E-mail: m.v.krut@ukr.net

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ЕНТОМОЛОГ — Є.В. ЗВЕРЕЗОМБ-ЗУБОВСЬКИЙ

У статті подано короткий біографічний нарис та список вибраних публікацій Євгена Васильовича Зверезомб-Зубовського — одного з організаторів справи захисту рослин у колишньому СРСР, першого голови створеного в 1949 р. Українського ентомологічного товариства, під керівництвом якого розроблено основні організаційні форми та комплексні системи заходів захисту посівів буряків цукрових та інших культур сівозміни від шкідників і хвороб, створено службу сигналізації з мережею пунктів спостережень, здійснено технічне переозброєння галузі захисту рослин. У капітальній праці «Вредители сахарной свеклы» Є. В. Зверезомб-Зубовський узагальнив відомості про комплекс тварин, що пошкоджують буряки цукрові протягом усього періоду вегетації та під час зберігання та біологію шкідників, їхню шкоділивість у різних районах бурякосіяння та захисні заходи. Він був одним із організаторів створеного в 1946 р. Інституту ентомології та фітопатології АН УРСР (нині — Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України), у якому протягом 1949–1950 рр. обіймав посаду директора.

Ключові слова: біографія, ентомологія, захист рослин, бібліографія.

Виповнилося 135 років від дня народження Євгена Васильовича Зверезомб-Зубовського (Звірозомб-Зубовського) — видатного українського вченого-ентомолога, одного з організаторів справи захисту рослин у СРСР, першого голови новоствореного Українського ентомологічного товариства, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України.

Є. В. Зверезомб-Зубовський народився 19 лютого (3 березня) 1890 р. у Києві. Після закінчення гімназії в 1907 р. вступив

Цитування: Круть М.В. Видатний вчений-ентомолог — Є.В. Зверезомб-Зубовський. *Український ентомологічний журнал*. 2025. Вип. 23. С. 141—148. (Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.18134814>)

на природниче відділення фізико-математичного факультету Київського університету ім. Св. Володимира, який успішно закінчив у 1911 р. У студентські роки почав працювати в галузі сільськогосподарської ентомології, і у виборі цього напрямку для спеціалізації вирішальну роль відіграв відомий ентомолог Володимир Петрович Поспелов, який на той час викладав в університеті. Після закінчення навчального закладу Євген Васильович був зарахований практикантом першої в тогочасній імперії ентомологічної станції, організованої В. П. Поспеловим. У 1911 р. опублікував першу свою роботу, присвячену боротьбі з ховраками за допомогою сірковуглецю.

На Київській ентомологічній станції Є. В. Зверезомб-Зубовський пропрацював до 1915 р. — спочатку практикантом, згодом (з 1913 р.) старшим інструктором. У цей період він вивчав шкідливих для сільського й лісового господарства комах, гризунів та заходи боротьби з ними. Здійснив також цікаве дослідження крота методом аналізу вмісту шлунків. Опублікував 14 наукових статей і провів велику роботу з надання допомоги господарствам у захисті рослин.

У липні 1915 р. В. П. Поспелов запросив Є. В. Зверезомб-Зубовського на посаду завідувача відділу Воронежської станції з боротьби зі шкідниками. Одночасно Євген Васильович працював асистентом кафедри зоології Воронежського сільськогосподарського інституту. Брав активну участь у педагогічному процесі і з любов'ю проводив практичні заняття зі студентами. Багато зробив також для організації зоологічного кабінету сільськогосподарського інституту.

У Воронежі Є. В. Зверезомб-Зубовський провів порівняльні морфологічні дослідження передімагінальних стадій розвитку низки видів небезпечних шкідників зерна і продуктів його переробки, зібрав значний матеріал із вивчення їхніх біологічних особливостей. Зокрема, вперше встановив тривалість розвитку й кількість линьок борошняного хрущака, отримав відомості про біологію мавританської комашки. Вперше висвітлив також роль підпіль зернохосвищ у зараженні зерна, яке зберігається.

1914–1917 рр. — член редакційного комітету першого вітчизняного реферативного журналу «Вестник русской прикладной энтомологии».

У 1916 р. Є. В. Зверезомб-Зубовський був призначений старшим спеціалістом Департаменту землеробства з ентомології й відряджений у Ростов-на-Дону для організації Донського бюро з боротьби зі шкідниками. У 1920 р. це бюро було перетворено на Відділ ентомології Ростовської (Нахичеванської) сільськогосподарської дослідної станції. У Ростові, як у Києві та Воронежі, основна діяльність Євгена Васильовича була спрямована на практичну допомогу із захисту сільськогосподарських культур. Він опублікував 25 робіт, серед яких — низка нарисів, присвячених актуальним завданням із боротьби зі шкідниками в полі, у саду, в коморах. Упродовж тривалого часу гарним посібником для ентомологів і практиків був опублікований ученим у 1923 р. й перевиданий у 1925 р. «Определитель главнейших насекомых, встречающихся в зерне и зернопродуктах».

У 1923 р. Є. В. Зверезомб-Зубовський повернувся до Києва, де за пропозицією Народного комісаріату землеробства обійняв посаду завідувача станції захисту рослин. Під його вмілим керівництвом Київська станція за короткий час посіла перше місце серед установ подібного роду й стала керівним центром для Правобережжя України. Було також організовано її філії у Вінницькій і Чернігівській областях. Київська станція захисту рослин відіграла значну роль у підготовці висококваліфікованих кадрів. Вона видала серію наукових та науково-популярних робіт, плакатів, інструктивних та методичних матеріалів. Зокрема, у 1924–1925 рр. було видано 6 випусків «Бюлетеня Київської станції захисту рослин» під загальною назвою «Листок боротьби з шкідниками». Організатором і редактором цього журналу був Є. В. Зверезомб-Зубовський. У виданні «Листка» активну участь брали також Б. І. Бельський, З. С. Голов'яно, Й. Й. Кораб, О. Г. Лебедев, І. Г. Підоплічко, К. Л. Шишкін, С. П. Іванов, О. П. Кришталь, О. Й. Петруха та ін. (Kryshstal, 1968; Pidoplichko, 1967).

У 1925 р. Київську станцію захисту рослин було реорганізовано на відділи ентомології і фітопатології Київської обласної сільськогосподарської дослідної станції. Євген Васильович до 1929 р. очолював відділ ентомології й деякий час за сумісництвом працював у Сортово-насінному управлінні Цукротресту. У 1928 р. побачило світ перше видання монографії вченого «Насекомые, вредящие сахарной свекле».

У 1929 р. Є. В. Зверезомб-Зубовський повністю перейшов на роботу до Сортово-насінного управління Цукротресту, обійнявши посаду завідувача Ентомо-фітопатологічного бюро. На це Бюро покладалося керівництво захистом рослин у господарствах, що вирощували буряки цукрові, а саме в Україні, Центральній Чорноземній зоні, на Кубані. Наступного року Бюро було переведено до Москви в правління «Союзцукру», куди переїхав і Євген Васильович. У цей період під його керівництвом розроблено основні організаційні форми та комплексні системи заходів захисту посівів буряків цукрових та інших культур сівозміни від шкідників та хвороб з урахуванням досягнень науки й техніки, створено службу сигналізації з мережею пунктів спостережень, проведено технічне переозброєння в галузі захисту рослин. Велика увага приділялася також організації відділів захисту рослин на багатьох дослідно-селекційних станціях. Учений пильно стежив за успіхами цих установ і постійно відбирав з одержаних ними матеріалів усе, що можна було використати для практики захисту рослин.

З 1932 р. бурякосіяння стало інтенсивно розвиватися у Західному Сибіру, на Далекому Сході, в Казахстані, Киргизії, Грузії, Вірменії. Разом із тим збільшилося й коло обов'язків Є. В. Зверезомб-Зубовського як головного ентомолога «Союзцукру». У період між лютим 1932 й листопадом 1939 р. він працює спочатку (до жовтня 1934) у Центральному інституті цукрової промисловості, згодом — у новоствореному Всесоюзному інституті бурякового рільництва. З великого комплексу науково-дослідницьких робіт, виконаних під керівництвом та за безпосередньої участі вченого, варто відзначити ентомологічне обстеження східних районів, а також вивчення біологічних

особливостей шкідників буряків цукрових та розробку заходів боротьби з ними в нових умовах вирощування цієї культури. Значна заслуга Євгена Васильовича — в організації постійної мережі науково-дослідних установ у нових районах бурякосіяння. Крім організаційної роботи, він здійснював методичне керівництво їхніми ентомологічними відділами.

За цей час Є. В. Зверезомб-Зубовський опублікував і відредагував понад 30 робіт. Серед них чільне місце належить працям, присвяченим лучному метелику, прогнозам появи шкідників та рекомендаціям щодо заходів боротьби зі шкідниками буряків цукрових, зокрема в зрощуваних районах. Євген Васильович брав участь у підготовці великого колективного зведення стосовно шкідників буряків цукрових, яке склало 3-й том капітальної праці «Свекловодство», виданої Всесоюзним науково-дослідним інститутом цукрових буряків у 1938 р. Він редагував це видання; його перу також належить низка розділів.

У 1936 р. за сукупністю робіт без захисту дисертації Є. В. Зверезомб-Зубовському було присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук і звання професора. У 1939 р. його обрано членом-кореспондентом Академії наук Української РСР та запрошено на посаду заступника директора Інституту зоології АН УРСР з наукової частини.

Під час Другої світової війни 1941–1945 рр. Євген Васильович керував в Уфі групою зоологів, які працювали в Об'єднаному інституті біології АН УРСР.

У 1946 р. за активної участі Є. В. Зверезомб-Зубовського організовано Інститут ентомології і фітопатології (нині — Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України), у якому він до 1949 р. був заступником директора, а в 1949–1950 рр. — директором. Працював у цій установі до 1956 р., очолюючи лабораторії загальної ентомології та екології комах (Zvirozomb-Zubovsky Yevgen Vasyliovych, 2025; Vasiliev, Lesovoi, 1996; Kryshthal, 1968).

У 1956 р. світ побачило друге видання капітальної праці Є. В. Зверезомб-Зубовського «Вредители сахарной свеклы». У цій книзі узагальнено матеріали щодо комплексу тварин (комахи, кліщі, слимаки, гризуни та ін.), які пошкоджують буряки цукрові в усі періоди вегетації та під час зберігання, викладено відомості щодо біології шкідників, їхньої шкідливості в різних районах бурякосіяння, вказано заходи боротьби. Це творчий звіт визначного ентомолога в галузі вивчення шкідників буряків цукрових.

Понад пів століття Є. В. Зверезомб-Зубовський був членом Ентомологічного товариства (до Російського товариства він вступив у 1915 р.). У 1946 р. його обрано головою секції захисту рослин Київського Будинку вчених, яка до 1949 р. виросла в Українське ентомологічне товариство — республіканське відділення Всесоюзного ентомологічного товариства. Упродовж 1949–1958 рр. Євген Васильович був головою Українського ентомологічного товариства, а згодом обраний його почесним головою. З 1950 р. — віцепре-

зидент Всесоюзного ентомологічного товариства, а з 1958 р. — його почесний член (Kryshtal, 1968).

Перу Є. В. Зверезомб-Зубовського належить понад 150 робіт, присвячених широкому колу питань фундаментальної й прикладної зоології. Здобуті й опубліковані ним дані щодо вивчення шкідників буряків цукрових, лучного метелика й комірних шкідників не втрачають свого теоретичного та практичного значення й сьогодні.

Характерною особливістю діяльності Є. В. Зверезомб-Зубовського було вміння поєднувати наукову роботу з практичною. Він постійно турбувався про впровадження в практику сільського господарства нових, досконаліших засобів захисту рослин, брав найактивнішу участь у розробці організаційних форм у цій галузі й безпосередньо керував багатьма кампаніями з боротьби зі шкідниками. Особливо напруженою й плідною була його діяльність у 1929–1934 рр. щодо захисту бурякового клину в загальносоюзному масштабі за масового розмноження лучного метелика та низки інших шкідників.

Багато уваги Євген Васильович приділяв популяризації ентомологічних знань. Ним написано десятки статей, брошур, плакатів, прочитано багато лекцій, зокрема й по радіо. Він також брав активну участь у роботі різних курсів і нарад.

Є. В. Зверезомб-Зубовський підготував багато висококваліфікованих ентомологів, екологів і зоологів. В усіх закладах, де він працював, завжди турбувався про створення гарних умов для творчого розвитку співробітників. Особливо багато уваги приділяв створенню наукових бібліотек, збору порівняльного матеріалу й формуванню колекцій.

Помер Євген Васильович Зверезомб-Зубовський 21 квітня 1967 року в Києві. Похований на Байковому цвинтарі. Його особовий архівний фонд зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Sharoval, 2017).

Світлий образ Є. В. Зверезомб-Зубовського — великого вченого, теоретика й практика із захисту рослин, громадського діяча — завжди буде яскравим прикладом для нинішнього й майбутніх поколінь ентомологів та вчених-аграріїв у цілому.

Найголовніші друковані праці Є. В. Зверезомб-Зубовського

- Зверезомб-Зубовский, Е. В., Чебанов, И. М. 1911. Опыты борьбы с сусликами в Звенигородском уезде, Киевской губ., летом 1911 г. *Хозяйство*, Киев, 41: 1324–1326; 42: 1361–1364.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1913. Амбарный долгоносик и борьба с ним. *Хозяйство*, Киев, 44: 1411–1417; 45: 1445–1452.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1913. Обыкновенная полевка и борьба с ней. *Хозяйство*, Киев, 48: 1554–1559.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1914. Исследование содержимого желудков кротов. *Отчет о деятельности Киевской станции по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений за 1913 год*: 20–25.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1915. Амбарный долгоносик и борьба с ним. Киев: 1–16.

- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1915. *Зимняя борьба с вредителями сада*. Воронеж: 1–8.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1916. Свекловичная щитовка и борьба с ней. *Вестник Воронежского уездного земства*, 11: 14–18.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1916. Несколько слов о насекомых, гнездящихся в подполях зернохранилищ. *Журнал прикладной энтомологии*, Киев, 1 (1): 31–36.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1916. Практический определитель главнейших насекомых, встречающихся в зерне и зерновых продуктах. *Исследование зерна и муки и определительные таблицы*. Воронеж: 1–48.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1918. Исторический очерк возникновения Донского бюро по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений, его задачи, нужды и современное состояние. *Юго-восточный хозяин*.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1918. *Краткий отчет о деятельности Донского бюро по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений и обзор врагов сельского хозяйства Донской области*. Ростов-на-Дону: 1–16.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1918. К вопросу о методике анализа зерна на заражение его вредителями. *Юго-восточный хозяин*, 23: 9–12; 24: 10–14.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1919. *Материалы к познанию вредителей и болезней сельскохозяйственных растений Донской области*. Новочеркасск: 1–28.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1923. Определитель насекомых, встречающихся в зерне и зерновых продуктах. *Труды Отдела прикладной энтомологии сельского хозяйства Ученого комитета*, Петроград, 13 (1): 1–52.
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1923. *Чергова праця по боротьбі з шкідниками в коморах*. Листівка Київської станції захисту рослин від шкідників, Київ: 1–4.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1924. *Амбарный долгоносик и борьба с ним*. Харьков, Наркомзем УССР: 1–32.
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1924. Масове розмноження зернової совки (*Nadena basilinea* F.). *Листок боротьби з шкідниками*. Бюлетень Київської станції захисту рослин від шкідників, 1: 1–2.
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1925. *Головніші шкідники зернових запасів та боротьба з ними*. Київ, Київська станція захисту рослин від шкідників: 1–46.
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1925. Боротьба з суликами за допомогою сірчаного вуглецю. *Листок боротьби з шкідниками* (Бюлетень Київської станції захисту рослин від шкідників), Київ, (3; 4).
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1925. *Як боротися з комірним довгоносом*. Харків, Наркомзем УССР: 1–16.
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1926. *Польові гризуни і як з ними боротися*. Харків, Наркомзем УССР: 1–32.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1926. Заметка о годах массового появления на Дону вредных саранчевых. *Известия Северо-Кавказской краевой станции защиты растений*, Ростов-на-Дону, 2: 57–60.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1927. Организация Сахаротреста по защите растений от вредителей и результаты опытно-исследовательских работ по изучению вопроса защиты растений. *Материалы II Всесоюзного научно-агрономического совещания Сахаротреста*, Киев: 193–201.
- Зверозомб-Зубовский, Е. В. 1928. *Насекомые, вредящие сахарной свекле*. Издание Сахаротреста, Киев: 1–143.
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1929. *Шкідники зерна і зернових продуктів та боротьба з ними*. Харків, Радянський селянин: 1–124.
- Звірозомб-Зубовський, Є. В. 1929. Як боротися з гусінню лугового метелика. *За врожай (сільськогосподарський журнал)*, Київ, 3: 28–31.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1930. Каких вредителей нужно ждать в текущем году. *Советский сахар*, 4–5: 198–202.

- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1930. Испытание машин для борьбы с вредителями на Смелянском комбинате. *Советский сахар*, 17–18: 619–622.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1931. Борьба с вредителями сахарной свеклы в совхозах и колхозах. В сб.: *Обработка сахарной свеклы в совхозах и колхозах*. Москва, Сельхозгиз: 134–148.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1931. О периодическом появлении лугового мотылька и о некоторых его особенностях. *Луговой мотылек в 1929–1930 гг.*, Киев, 1: 15–28.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1932. Борьба с вредителями сахарной свеклы. В кн.: *Обработка сахарной свеклы. Директивные материалы Правления Союзасахара*, Киев.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1933. Инструкция к осеннему обследованию почвы в свеклосеющих совхозах и колхозах на зараженность вредителями в 1933 г. Техпромпропаганда Главсахара: 1–12.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1934. Весенняя борьба с вредителями сахарной свеклы. *Сборник Всесоюзного института защиты растений (ВИЗР)*, 8: 22–27.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1934. К энтомологической характеристике новых районов свеклосеяния. *Советский сахар*, 5–6: 37–41.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1935. Лекция для рабочих по освоению техники борьбы с вредителями. Москва.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1935. Борьба с вредителями сахарной свеклы. *Тезисы III сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ)*, Москва: 24–26.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1936. Современное состояние вопроса о мерах борьбы с вредителями сахарной свеклы и очередные задачи научно-исследовательских учреждений. *Труды Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ)*, 28 (4): 5–18.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1936. Прогноз появления главнейших вредителей в свекловичных районах в 1936 г. *Свекловичное полеводство*, 4: 41–44.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1937. Вредители сахарной свеклы в орошаемых районах. В кн.: *Культура сахарной свеклы в орошаемых районах*. Москва: 201–214.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1938. Инструкция по борьбе с главнейшими вредителями и болезнями сахарной свеклы. Наркомзем СССР. Изд. 1–3-е. Москва: 1–64.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1938. Долгоносики, листоеды, пластинчатоусые (с. 74–82), совки (с. 95–121), сосущие (с. 138–151), прямокрылые (с. 154–158), вредители из других групп (с. 164–165), таблица для определения повреждений (с. 179–184), список литературы (с. 185–190). В кн.: *Свекловодство, том 3*. Харьков.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1940. Система мероприятий по борьбе со свекловичным долгоносиком. В кн.: *Свекловичный долгоносик и меры борьбы с ним*, Москва: 3–15.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1941. Главнейшие вредители сахарной свеклы. *Свекловодство*, Москва: 1–112.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1943. Вредители и болезни сахарной свеклы в Башкирии и меры борьбы с ними. Уфа: 1–32.
- Зверезомб-Зубовський, Є. В. 1946. *Комірні шкідники*. Київ: 1–34.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1947. О происхождении вредной энтомофауны культурных биотопов. *Тезисы докладов 1-го совещания энтомологов Закавказья*, Тбилиси: 14–16.
- Зверезомб-Зубовський, Є. В. 1948. *Шкідники сільськогосподарських рослин*. Київ–Одеса: 1–164.
- Зверезомб-Зубовський, Є. В. 1949. Основні етапи розвитку сільськогосподарської ентомології в СРСР. *Наукові праці Інституту ентомології та фітопатології Академії наук УРСР*, Київ, 1: 3–15.

- Зверезомб-Зубовський, Є. В. 1951. *Фенологія комах. Календар природи України*, Харків.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1952. Вредители свеклы (сахарной, столовой, кормовой). *Определитель насекомых по повреждениям культурных растений*. Изд. 3-е. Ленинград: 293–324.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1953. Фитонциды и защита растений. *Научные труды Института энтомологии и фитопатологии*, Киев, 4: 101–108.
- Зверезомб-Зубовський, Є. В. 1953. *Комірні шкідники та боротьба з ними*. Київ: 1–36.
- Зверезомб-Зубовский, Е. В. 1956. *Вредители сахарной свеклы*. Издательство Академии наук УРСР, Киев: 1–256.

ЛІТЕРАТУРА

- Zverezomb-Zubovskiy Yevhen Vasyliovych. 2025. Wikipedia: the free encyclopedia, [Зверезомб-Зубовський Євген Васильович. Вікіпедія: вільна енциклопедія], Available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Зверезомб-Зубовський_Євген_Васильович. Accessed on 31.12.2025
- Vasiliev, V.P. & Lesovoi, M.P. 1996. History of plant protection against pests and diseases in Ukraine. Kiev: Agrarian Science: 1–131 (In Russian: Васильев, В.П., Лесовой, М.П. История защиты растений от вредителей и болезней в Украине).
- Kryshstal, A.F., 1968. In memory of Yevgeniy Vasil'yevich Zverezomb-Zubovskiy (1890–1967). *Entomologicheskoe obozrenie*, 47(1): 235–243 (In Russian: Крыштал А.Ф. Памяти Евгения Васильевича Зверезомб-Зубовского (1890–1967).)
- Pidoplichko, I.G. 1967. In memory of Yevgeniy Vasilyevich Zverezomb-Zubovskiy. *Vesnik Zoologii* [1](4): 78–81 (In Russian: Пидопличко, И.Г. Памяти Евгения Васильевича Зверезомб-Зубовского).
- Shapoval, A.I. 2017. Zverezomb-Zubovskiy, Yevhen Vasyliovych. *Personal Archival Funds of Scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine in the Institute of Archival Studies of the V.I. Vernadsky National Library of Ukraine*. Kyiv: 198–201. (In Ukrainian: Шаповал А.І. Зверезомб-Зубовський Євген Васильович. В кн.: *Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського*. Київ.)

M. V. Krut'

Institute of Plant Protection of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
Vasylkivska St., 33 Kyiv, 03022, Ukraine
E-mail: m. v. krut@ukr. net

Ye. V. ZVEREZOMB-ZUBOVSKY, AN OUTSTANDING ENTOMOLOGIST

This article presents a concise biographical sketch and a selected bibliography of Yevhen Vasyliovych Zverezomb-Zubovskiy, a pre-eminent figure in the organization of plant protection in the former USSR. As the president of the Ukrainian Entomological Society (est. 1949), he directed the development of integrated control systems for sugar beet and other rotation crops against pests and diseases. His contributions further include establishing a regional forecasting and warning network and the technical modernisation of the sector. In his definitive monograph, *Sugar Beet Pests (Vrediteli sakharnoy svekly)*, Zverezomb-Zubovskiy synthesized extensive data on the pest complex affecting crops during the growing season and storage, addressing their biology, regional harmfulness, and control strategies. A co-founder of the Institute of Entomology and Phytopathology (est. 1946; now the Institute of Plant Protection of the NAAS of Ukraine), he held the directorship from 1949 to 1950.

Keywords: biography, entomology, plant protection, bibliography.